

MARKETING

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

INNOVATSIYA

SAVDO

RAQAMLI

MARKETING

BIZNES

TADQIQOT

BRENDING

№4-SON

2025-YIL, APREL

9710 xalqaro daraja

No240874

ISSN: 3060-4621

OPEN ACCESS

2025-YIL
APREL
№ 4-SON

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ELEKTRON NASHR. 30 APREL, 2025-YIL

JURNALNING MAQSADI

Tadbirkorlik-biznes faoliyatini tashkil etishning marketing asoslarini, yo'nalishlari, echimlari, vositalarini yaratish va rivojlantirish

ALOQA UCHUN MA'LUMOTLAR

TEL: (97) 783-84-64

VEB-SAYT

www.marketingjournal.uz

ELEKTRON POCHTA:

info@marketingjournal.uz

TELEGRAM BOT:

[@marketinjournalbot](https://t.me/marketinjournalbot)

TELEGRAM KANAL:

<https://t.me/tdiumarketingjournal>

MUASSIS

“Tadbirkor va ishbilarmon” MCHJ

JURNALNING ILMIYLIGI

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining **2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

INDEKSATSIYA

BOSH MUHARRIR

Xakimov Ziyodulla Axmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Yusupov Muxamadamin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori;

Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, i.f.d., prof., TDIU Marketing kafedrasini mudiri;

Soliyev Axmadjon Soliyevich, i.f.d., NaMTI Marketing kafedrasini professori;

Ikramov Murad Akramovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich, i.f.d., prof., TDIU Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasini mudiri, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi;

Zarova Elena Viktorovna, i.f.d., G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti professori, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi

Akramov Tohir Abdirahmonovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Samadov Asqarjon Mishomovich, i.f.n., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxo'ja qizi, i.f.n., dots., TDIU Kengash kotibi;

Sobirov Azizbek Avazbekovich, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Sadikov Shoxrux Shuxratovich, PhD, dots., TIU Departament boshlig'i;

Musyeva Shoirazolimovna, i.f.n., SamISI Marketing kafedrasini professori;

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Djurabayev Otobek Djurabayevich, i.f.d., TDIU Innovatsion menejment kafedrasini dotsenti;

Karimova Shirin Zoxid qizi, PhD, TDIU Axborot texnologiyalari kafedrasini katta o'qituvchisi;

Usmonov Bunyod Aktam o'g'li, PhD, TDIU Moliyaviy tahlil kafedrasini v.b.dotsenti;

Dehqonov Burxon Rustamovich, PhD., TDIU Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi bosh mutaxassisi;

Turobova Hulkar Rustamovna, PhD., BuxDU, Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasini dotsenti;

Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbaevich, DSc., Namangan muhandislik-qurilish instituti dotsenti;

Fayzullayev Javlonbek Sultonovich, DSc., TDIU, Yashil iqtisodiyot kafedrasini dotsenti;

Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich, DSc., TDIU, “Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasini professori

Bobojonov Azizjon Babaxanovich, DSc, TDIU, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasini dotsenti

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, DSc, prof., TDIU, “Savdo ishi” kafedrasini mudiri

Jumayev Olimjon Sadulloevich, DSc, Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi direktori

Eshov Mansur Po'latovich, i.f.d., prof., Alfraganus universiteti “Menejment va marketing” kafedrasini mudiri

Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, TDIU biznes boshqaruvi va logistika kafedrasini professori

Nazarova Ra'no Rustamovna, TDIU “Yashil” iqtisodiyot kafedrasini mudiri, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Elektron nashr 537 sahifa. E'lon qilishga 2025-yil 30-aprelda ruxsat etildi

MUNDARIJA

XORAZM VILOYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH..... 9

Otajanov Umid Ablullayevich

SANOAT KORXONALARIDA ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING ILMIY-NAZARIY JIHLTLARI.... 21

Nazarova Ra’no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o’g’li

TA’LIM XIZMATLARI BOZORIDA “IQTISODIYOT” YO’NALISHLARINING SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH 32

Bayhonov Baxodir Tursunbayevich, Saydullayeva Saodat Abdumajitovna

XALQARO FRANSHIZALAR FAOLIYATI RIVOJLANISHINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI..... 44

Xodjayev Anvar Rasulovich

RAQOBAT SHAROITIDA ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI OSHIRISH YO’LLARI..... 56

Saidov Mash’al Samadovich, Soliyev Rahmatjon

ТУРИСТСКИЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА: ЦЕЛЕВОЙ ПОРТРЕТ КИТАЙСКОГО ТУРИСТА 63

Голышева Е.В. , Мурадова Л.Т.

MINTAQADA MEHNAT RESURSLARI DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI..... 78

Kurbanov Feruz Pirnazarovich

O’ZBEKISTONDA ICHKI TURIZM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH..... 87

Turoпов Maqsudjon Asatillo o’g’li

KADRLAR TANLOVINING AUTSORSING TIZIMIGA ASOSLANGAN YANGI BOSQICHINI AMALIYOTGA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI 97

Isroilov Islomiddin Kamoliddin o’g’li

O’ZBEKISTONDA TURISTIK OQIM MAVSUMIYLIGI BARQARORLIGINI BOSHQARISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI..... 104

Fayazov Muxiddin Sobirovich

KO'SHMAS MULKNI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	113
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	127
Raximov Ilyos Ikramovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH ASOSIDA BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	137
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	147
Tohirxo'jayeva Dilafro'z Toir qizi, Saidov Mash'al Samadovich	
ELEKTRON TIJORATDA QADOQLASH VA YETKAZIB BERISH TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH YO'LLARI	157
Ismoilova Gulnora Fayzullaevna, Xusnora Pardaboyeva	
TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASH ORQALI AHOLI UCHUN YANGI DAROMAD IMKONIYATLARINI YARATISH.....	164
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ.....	171
Икрамов Мурат Акрамович, Буриев Хаким Тошимович, Файзуллаев Шухрат Шерали Угли	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ ISLOHOTLARINING BIZNESGA TA'SIRI.....	178
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASH.....	184
Tursunova Dilnavoz Davron qizi	
O'ZBEKISTONDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	193
Xotamov Ibodullo Sadulloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNi ELEKTRON TIJORATDAGI O'RNI.....	204
Shaislamova Muazzamxon Raximxodjaevna, Shayzoqova Munisa Meliqo'zi qizi	

TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA KIMYO TOLALARI ISHLAB CHIQRISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMAT YARATISH ISTIQBOLLARI	210
Raximov Furqat Jalalovich	
UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI VAHOLASH	224
Rahimov Abdihakim Muhammadiyevich	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО “SAMARKAND-APPAREL”)	232
Мусаева Шоира Азимовна	
SANOATDA ISHLAB CHIQRISHGA YO‘NALTIRILGAN INVESTITSIYALARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ILMIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	242
Qorabayev Shuhratjon Axmadjonovich	
QORAMOLCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN TARKIBIY-MIQDORIY O‘ZGARISHLAR TAHLILI	250
Otaxonova Odinoxon Inomovna	
SANOAT TOVARLARI IMPORTI O‘RNINI BOSISH SIYOSATI — IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA	260
Muratova Shohista Nimatullayevna	
MINTAQAVIY OZIYQ-OVQAT BOZORINING SHAKLLANISHINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	270
Mirtoyev Axrorbek Abdulpattoyevich	
MINTAQALAR IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI ILMIY TAHLIL QILISHGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	278
Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li	
AHOLIGA YUK TASHISH XIZMATINI KO‘RSATISH STRATEGIYASI.....	285
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna, Nuritdinov Jaloliddin Djamolovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ASOSIDA ITQISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH	293
Donayeva Feruza Burxon qizi	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHSIZLIK DARAJASINING STATISTIK TAHLILI	302
Chintemirova Diyora Shuxrat qizi, Akbarova Barno Shuxratovna	
MINTAQADA TABIIY RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY-EKOLOGIK RIVOJLANISHGA TA’SIRINI BAHOLASH	308
Sapaev Maxsudbek Karimovich	
SOLIQ TO‘LOVCHILAR FAOLIYATINI SEGMENTLASH ASOSIDA SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDASHUVLARI	315
Elbaeva Muqaddas Rashidovna	
BANK AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	321
Absamatov Anvar Ergashevich	
LOGISTIKADA OMBORXONA XO‘JALIGI FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	329
Boymatov O‘tkirbek Tilovmurod o‘g‘li	
MAHALLALAR UCHUN UZOQ MUDDATLI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR	336
Kurbonbekova Mohichehra Turabjanovna, Ostonoqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, Eshpulatova Muazzam Barnoyevna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA EMISSION FAOLIYATI TAHLILI	352
Mutalova Malika Saydullayevna	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BAHOLASHGA YONDASHUVLAR.....	359
Norboyev Sarvar Azodovich	
MAISHIY KIMYO TOVARLARI B2B BOZORIDA SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA TAQSIMOT KANALLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH	365
Ro‘ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK KORXONA VA MIKROFIRMALARNING RIVOJLANGANLIK DARAJASINI STATISTIK BAHOLASH	375
Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich	

GLOBAL RAQOBAT SHAROITIDA UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	384
Tashnazarov Sur'atjon Abdullayevich	
INTEGRATING UZBEKISTAN STATE BUDGET STRATEGIES WITH FINANCIAL LITERACY FOR ECONOMIC PROSPERITY	389
Tursunqulov Ravshan Abdulxay o'g'li, Saydaqulov Ravshan Aliboyevich	
O'ZBEKISTONDA MICE TURIZMI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH VA SERVIS SIFATI MUAMMOLARI	398
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY BARQARORLIKKA ERISHISHDA ISTIQBOLLI DRAYVER SOHALARNING O'RNI.....	405
Xolbozorov Muzraf Yusup o'g'li	
OZIQ-OVQAT BOZORI KONYUNKTURASINI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	
KORXONADA INQIROZGA QARSHI BOSHQARISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	426
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Kamolov Faxriddin Xusniddin o'g'li	
HUDUDLAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI BAHOLASHNING XALQARO AMALIYOTI VA O'ZBEKISTONDAGI HOLATI.....	435
Madraximov Umirbek Muxammadovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	443
Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich, Fayzullayev Ulug'bek Tursunbayevich	
SANOAT KORXONALARIDA SAMARALI KORPORATIV BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBAT USTUNLIGINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	451
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
ZAMONAVIY ELEKTROTEXNIKA SANOATINING GLOBAL MIQYOSDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	461
Sultonova Xilola Jamolutdinovna	
MODALAR BIZNESIDA "YASHIL BREND" MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	468
Ziyayeva Shaxlo Shoakbar qizi	

MINTAQADA TURIZM SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY MEDIA MARKETINGIDAN FOYDALANISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	476
Bekjanov Dilmurad Yuldashovich, Samandarova Mohinur Qadamboy qizi	
REKLAMADA ISHONTIRISH VA KREATIV XABAR STRATEGIYASI.....	488
Safarov Alisher Yunusaliyevich	
O‘ZBEKISTONDA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH: MARKAZ VA CHEKKA HUDUDLAR O‘RTASIDAGI FARQLAR.....	500
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Hoshimov Islomxon Ilyorjon o‘g‘li	
KORXONALAR AYLANMA MABLAG‘LARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI	514
Burxanov Aktam Usmanovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI DAROMADLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH OMILLARI.....	522
Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich, Baxtiyorov Barxayotjon Azizjon o‘g‘li	
SANOAT KORXONALARIDA KAPITAL MABLAG‘LARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	530
Muxtarov Maxmudjon Marifovich	

ISHLAB CHIQRARISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Tohirxo‘jayeva Dilafro‘z Toir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti,

Saidov Mash‘al Samadovich

ALFRAGANUS universiteti professori i.f.d.

Annotatsiya

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida korxonalar uchun innovatsion boshqaruv usullari va texnologik yondashuvlarning ahamiyati ortib bormoqda. Maqolada boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariy va amaliy yondashuvlar ko‘rib chiqilib, ilg‘or xorijiy tajribalar ham tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarni joriy etish, mehnat unumdorligini oshirish, innovatsion boshqaruv tamoyillaridan foydalanish va resurslarni samarali boshqarish kabi muhim jihatlar yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, samarali boshqaruv tizimi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda asosiy omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: boshqaruv samaradorligi, ishlab chiqarish korxonalari, innovatsion boshqaruv, raqamli texnologiyalar, mehnat unumdorligi, strategik rejalashtirish, resurslarni boshqarish, raqobatbardoshlik.

Аннотация

В современных экономических условиях возрастает значение инновационных методов управления и технологических подходов для предприятий. В статье рассматриваются теоретические и практические подходы к повышению эффективности управления, а также анализируется передовой зарубежный опыт. Освещены такие важные аспекты, как внедрение цифровых технологий, повышение производительности труда, использование принципов инновационного управления и эффективное управление ресурсами. Результаты исследования показывают, что эффективная система управления является ключевым фактором повышения конкурентоспособности предприятий и обеспечения экономического роста.

Ключевые слова: эффективность управления, производственные предприятия, инновационное управление, цифровые технологии, производительность труда, стратегическое планирование, управление ресурсами, конкурентоспособность.

Abstract

In modern economic conditions, the importance of innovative management methods and technological approaches for enterprises is increasing. The article examines theoretical and practical approaches to enhancing management efficiency and analyzes advanced foreign experiences. Key aspects such as the implementation of digital technologies, improvement of labor productivity, application of innovative

management principles, and efficient resource management are highlighted. The research results indicate that an effective management system is a crucial factor in increasing enterprise competitiveness and ensuring economic growth.

Keywords: management efficiency, manufacturing enterprises, innovative management, digital technologies, labor productivity, strategic planning, resource management, competitiveness.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish korxonalarining samaradorligini oshirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar faqatgina ishlab chiqarish hajmini oshirish orqali emas, balki resurslardan oqilona foydalanish, innovatsion boshqaruv yondashuvlarini tatbiq etish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish orqali muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Boshqaruv tizimining samaradorligi esa korxonaning uzoq muddatli rivojlanishi va barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Dunyo bo'ylab raqamli transformatsiya, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi yondashuvlar ishlab chiqarish jarayonlarida muhim o'rin egallamoqda. Shu bois, boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlash va amaliyotga tatbiq etish korxonalar uchun muhim vazifalardan biridir.

Ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari keng tahlil qilinadi. Xususan, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, innovatsion boshqaruv usullaridan foydalanish, xodimlar malakasini oshirish va resurslarni samarali boshqarish kabi jihatlar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, ilg'or xorijiy tajribalarga asoslangan yondashuvlar tahlil qilinib, ularning mahalliy sharoitlarda tatbiq etish imkoniyatlari o'rganiladi.

Ishlab chiqarish korxonalar iqtisodiyotning asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lib, ularning samarali boshqarilishi milliy iqtisodiyot rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Raqobat muhitining keskinlashuvi, texnologik innovatsiyalar va globallashtirish jarayonlari korxonalarini boshqaruv tizimini takomillashtirishga undaydi.

Zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida korxonalar nafaqat mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki sifatni yaxshilash, xarajatlarni optimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik barqarorligini ta'minlash yo'llarini ham izlashga majburdir. Buning uchun esa zamonaviy boshqaruv usullaridan samarali foydalanish talab etiladi. Shu sababli, boshqaruv samaradorligini oshirish yo'nalishlari nafaqat korxonada ichidagi jarayonlarni takomillashtirishga, balki uning umumiy iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda sanoat korxonalarida ekologik barqarorlik va resurslardan samarali foydalanish tendensiyasi kuchayib bormoqda. Korxonalarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va yashil texnologiyalardan foydalanish nafaqat ijtimoiy mas'uliyat, balki iqtisodiy foyda ham keltirishi mumkin. Shu bois, ekologik boshqaruv tizimlarini rivojlantirish ham dolzarb masalalardan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda.

Shuningdek, xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini oshirish uchun korxonalar samarali boshqaruv tizimlarini joriy etishlari lozim. Rivojlangan davlatlar tajribasidan ko'rinib turibdiki, innovatsion boshqaruv tizimlari va texnologik yangiliklardan

foydalanish korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirish usullarini aniqlash va tatbiq etish bugungi kunda dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qator farmon va qarorlar ham ishlab chiqarish korxonalarining samarali boshqaruvini ta'minlashga qaratilgan. Jumladan, "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-martdagi PQ-168-son qarori"[1]da sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. Ushbu hujjatlar asosida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Shu sababli, zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llash, mehnat unumdorligini oshirish va iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish orqali korxonalar barqaror rivojlanishi va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini ta'minlash mumkin. Shu bilan birga, "O'zbekiston Respublikasi sanoat salohiyatini rivojlantirish strategiyasi" va "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi[2] doirasida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va samarali boshqaruv tizimlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shuningdek, ekologik barqarorlik tamoyillarini inobatga olgan holda ishlab chiqarishni rivojlantirish kelgusida korxonalarining ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Boshqaruv samaradorligini oshirishga doir ilmiy tadqiqotlar va nazariy yondashuvlar ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Ularning fikrlariga ko'ra, boshqaruv samaradorligini oshirishning asosiy omillari strategik rejalashtirish, innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalarni qo'llash va resurslardan samarali foydalanishdir. Bugungi kunga qadar turli nazariy va amaliy tadqiqotlar asosida boshqaruv samaradorligini oshirishga oid yondashuvlar keng muhokama qilinib kelinmoqda.

Xalqaro tadqiqotlar tahliliga yuzlaniladigan bo'lsa, Peter Drucker boshqaruv samaradorligi konsepsiyasini ilgari surib, muvaffaqiyatli boshqaruvning asosiy omillaridan biri sifatida strategik rejalashtirish va samarali kommunikatsiyani belgilaydi[3]. Uning fikriga ko'ra, tashkilotda resurslardan oqilona foydalanish, aniq belgilangan maqsadlar va zamonaviy boshqaruv yondashuvlarining qo'llanilishi korxonalar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Rossiyalik olim Igor Ansoff strategik boshqaruvning ahamiyatini tahlil qilib, har bir korxonalar o'zining tashqi muhitdagi o'zgarishlarga moslashuvchanligini oshirishi kerakligini ta'kidlaydi[4]. Unga ko'ra, uzoq muddatli barqaror rivojlanish uchun korxonalarining innovatsiyalar va bozor talablari bilan uyg'unlashishi zarur. Igor Ansoffning strategik boshqaruv modeli bugungi kunda ko'plab ishlab chiqarish korxonalarida qo'llanilib, ularga samaradorlikni oshirish imkonini bermoqda.

Li Zhang o'zining "Smart Manufacturing and Management" tadqiqotida ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirishning boshqaruv samaradorligiga ta'sirini tahlil qiladi[5]. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalarni

qo'llash ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi, ishlab chiqarish tezligini oshiradi va inson resurslaridan samarali foydalanishga imkon yaratadi. Xitoy sanoatining tez rivojlanishi aynan ushbu yondashuvga asoslangan bo'lib, O'zbekiston sanoati uchun ham bunday tajriba muhim ahamiyatga ega.

Samarali boshqaruvning asosiy tamoyillarini ishlab chiqqan va boshqaruv ilmiga ulkan hissa qo'shgan olimlardan biri Henri Fayoldir. Uning fikriga ko'ra, korxonalarda boshqaruv jarayonlari rejalashtirish, tashkil etish, rahbarlik, muvofiqlashtirish va nazorat qilish kabi asosiy funksiyalar orqali amalga oshirilishi kerak[6]. Fayolning ushbu boshqaruv tamoyillari korxonalarda samarali boshqaruv tizimlarini yaratish, resurslarni samarali boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Uning metodologiyasi hozirgi kunda ko'plab sanoat korxonalarida qo'llaniladi va samaradorlikni oshirishda yordam beradi. Shuningdek, uning boshqaruv tizimini tizimli tarzda ishlab chiqishdagi fikrlarini O'zbekiston sanoat korxonalarida ham qo'llash mumkin. Ayniqsa, tashkilotlar o'rtasidagi samarali kommunikatsiya, resurslarni oqilona taqsimlash va samarali rahbarlikni ta'minlash masalalari O'zbekistonning sanoat sohasidagi islohotlarida muhim o'rin tutmoqda. Fayolning tamoyillari, ayniqsa, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishda qo'llanilishi zarur. Bu yondashuv O'zbekiston sanoatining rivojlanishiga va korxonalarda yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qiladi.

Sifat menejmenti sohasida taniqli mutaxassislardan biri Kaoru Ishikava esa sifat menejmenti tamoyillariga urg'u berib, ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirish uchun uzluksiz yaxshilash (kaizen) tizimidan foydalanish lozimligini ta'kidlaydi[7]. Ishikavaning sifat tahlili va nazorat bo'yicha ishlari bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Milliy tadqiqotlarga yuzlanadigan bo'lsak, Sh. A'zamov sanoatni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar va tizimlarni joriy etishning ahamiyatini tahlil qiladi. U raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini alohida ta'kidlaydi[8]. Uning fikricha, raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga, mehnat unumdorligini oshirishga va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv ayniqsa "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uning tadqiqotlari O'zbekiston sanoatining raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga o'tgani va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi.

A. Jabborov o'z tadqiqotlarida sanoat korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishda tashkilot strukturasi samarali dizayni va boshqaruv tizimlarining integratsiyasi muhimligini ko'rsatadi[9]. Unga ko'ra, boshqaruv tizimlarini optimallashtirish, resurslarni samarali boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali korxonalarining umumiy samaradorligi oshadi. Jabborovning fikriga ko'ra, boshqaruv tizimlarining muvofiqlashtirilgan integratsiyasi korxonalarining barcha resurslaridan maksimal darajada foydalanishga imkon yaratadi.

Xalqaro va milliy adabiyotlar tahlili orqali boshqaruv samaradorligini oshirishning turli jihatlarini, xususan boshqaruv samaradorligini ta'minlashda innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalarni joriy etish, strategik boshqaruv va resurslarni samarali taqsimlashning ahamiyati katta ekanligini ko'rish mumkin. Innovatsion texnologiyalar, raqamli transformatsiya va strategik boshqaruv tamoyillarini joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Fayolning boshqaruv tamoyillari va boshqa olimlarning yondashuvlari o'zaro uyg'unlashgan holda, O'zbekiston sanoat korxonalarini uchun ham amaliy qo'llanma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Shu bilan birga, O'zbekiston Prezidentining ishlab chiqarish sohasini rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlari, raqamli transformatsiya va texnologiyalarni keng joriy etish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, mamlakatimizda boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar va innovatsion yondashuvlarni qo'llashning ahamiyati katta. Bunday yondashuvlar nafaqat sanoat korxonalarida, balki barcha sohalarda boshqaruvni takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

METODOLOGIYA

Ushbu ilmiy maqolada ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llarini ilmiy tahlil qilish va ishlab chiqarish jarayonida qiyosiy tahlil, statistik ma'lumotlarni o'rganish, iqtisodiy taqqoslash, mantiqiy tahlil, ilmiy abstraksiyalash, analiz va sintez, shuningdek, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshqaruv samaradorligini oshirish masalasini korxonada darajasida tahlil qilganda, qo'llanilayotgan boshqaruv yondashuvlarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, korxonalarda samaradorlik darajasi bevosita rahbariyat tomonidan tanlanayotgan yondashuvga bog'liq bo'ladi. Turli yondashuvlar har xil sharoitlarda har xil natijalarni beradi va bu ularning afzallik hamda cheklavlari bilan bog'liq. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqarish korxonalarida keng tarqalgan funksional yondashuv, ayniqsa ommaviy ishlab chiqarish davrida samarali bo'lib, tashkilot faoliyatini aniq funksiyalarga ajratib boshqarishga imkon bergan. Bunday yondashuv o'zining tartib-intizom, mutaxassislikni chuqurlashtirish kabi afzalliklariga ega bo'lsa-da, hozirgi beqaror va tez o'zgaruvchan muhitda bir qator muammolarga olib kelmoqda. Jumladan, funksiyalar o'rtasidagi integratsiya pastligi, byurokratiya darajasining oshishi, tezkor qaror qabul qilishdagi sustlik va natijaviylikka yo'naltirilmaslik bu yondashuvning asosiy kamchiliklari sifatida e'tirof etildi.

Shu bilan birga, jarayonli yondashuvning afzalliklari ishlab chiqarish korxonalarining zamonaviy talablariga mos kelishini ko'rsatmoqda. U tashkilotni o'zaro bog'liq jarayonlar tizimi sifatida ko'rib, har bir jarayon uchun mas'uliyatni aniq belgilaydi, natijaga yo'naltirilgan boshqaruvni shakllantiradi. Bu esa, rahbariyatni haddan ziyod yukdan xalos qilish, qarorlarni tez va moslashuvchan qabul qilish imkonini beradi. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarida shiddatli raqobat, resurslar

tanqisligi va mijoz talablari tez o'zgarib turadigan sharoitda, bu yondashuvning ustunligi yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Tizimli va situatsion yondashuvlar esa, muayyan holatlarda qo'llash uchun mos keladi va ko'proq tahliliy hamda kontekstual qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Biroq ularning asosiy kamchiligi — murakkablik va barqaror boshqaruv tizimini yaratishdagi qiyinchiliklardir.

O'rganilgan korxonalar misolida, boshqaruv samaradorligini oshirish uchun quyidagi yondashuvlar samarali ekani aniqlandi:

- Funksional yondashuv asosida strukturani saqlagan holda, jarayonli yondashuv elementlarini integratsiyalash;
- Boshqaruv vositalarini jarayonlar asosida qayta yo'naltirish;
- Har bir jarayon uchun aniq maqsad, mezon va javobgarlarni belgilash;
- Yondashuvlar o'rtasida moslashuvchanlikni saqlagan holda, vaziyatga qarab boshqaruv strategiyasini o'zgartirish (1-jadval).

1-jadval

Turli boshqaruv yondashuvlarining afzallik va kamchiliklari¹

Boshqaruv yondashuvi	Afzalliklari	Kamchiliklari
Funksional yondashuv	Tartib-intizom, mutaxassislikni chuqurlashtirish	Integratsiya pastligi, byurokratiya ko'pligi
Jarayonli yondashuv	Jarayonlararo bog'liqlik, natijaga yo'naltirish	Resurs va vaqt talabchanligi
Tizimli yondashuv	Kompleks yondashuv, tizim sifatida boshqarish	Amalga oshirish murakkabligi
Situatsion yondashuv	Moslashuvchanlik, kontekstual qaror qabul qilish	Barqaror boshqaruv tizimini yaratish qiyinligi

Yuqoridagi tahlil natijalariga asoslanib aytilish mumkinki, ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishda faqat bitta yondashuvga tayanish yetarli emas. Aksincha, turli yondashuvlarning moslashuvchan uyg'unligi, ayniqsa jarayonli yondashuvning funksional tizimlarga integratsiyasi eng optimal yechim sifatida ko'rilmogda. Jadvaldan ko'rinib turibdiki:

Funksional yondashuv ko'proq ishlab chiqarish jarayonlarini qat'iy tartibga solish, mehnat taqsimoti va mutaxassislikni chuqurlashtirish orqali samaradorlikka erishishga yo'naltirilgan. Uning afzalligi shundaki, har bir xodim o'z vazifasini aniq biladi va bu ularning malakasini oshirish imkonini beradi. Lekin funksiyalar o'rtasidagi bog'liqlikning pastligi, byurokratik to'siqlar va tezkor qaror qabul qilishdagi muammolar ushbu yondashuvning zaif tomonlaridan hisoblanadi.

¹ Muallif ishlanmasi

Jarayonli yondashuv esa zamonaviy menejmentning asosiy talablariga mos tushadi. Chunki unda tashkilot yagona jarayonlar majmui sifatida boshqariladi. Har bir jarayon uchun javobgarlar belgilanishi va natijaga yo‘naltirilgan boshqaruvning shakllanishi rahbariyatning boshqaruv yukini yengillashtiradi. Biroq, bu yondashuvni joriy etish uchun muayyan resurslar, vaqt va texnologik imkoniyatlar talab qilinadi.

Tizimli va situatsion yondashuvlar esa asosan murakkab va o‘zgaruvchan muhitda qaror qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq bu yondashuvlarni to‘liq amalga oshirishda murakkablik, katta tahliliy ishlar va boshqaruv tizimining barqarorligini ta‘minlash muammosi mavjud.

Quyidagi diagrammada ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligiga ta‘sir etayotgan boshqaruv yondashuvlarining ulushi foiz ko‘rinishida aks ettirilgan. Grafik natijalari o‘rganilgan korxonalar tajribasi va respondentlar fikri asosida shakllantirilgan (1-rasm).

1-rasm. Boshqaruv samaradorligiga ta‘sir etuvchi yondashuvlarning ulushi (%)¹

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, hozirgi vaqtda ishlab chiqarish korxonalarida eng ko‘p qo‘llanilayotgan boshqaruv yondashuvi bu — jarayonli yondashuv (40 %). Bu esa korxonalarda boshqaruv jarayonlarini natijaga yo‘naltirish, jarayonlar uchun javobgarlikni kuchaytirish va moslashuvchan boshqaruv tizimlarini shakllantirishga bo‘lgan ehtiyojning ortib borayotganidan dalolat beradi.

Ikkinchi o‘rinda funksional yondashuv (35 %) joy olgan. Bu yondashuv hali ham ko‘plab an‘anaviy ishlab chiqarish korxonalarida qo‘llanilib kelmoqda, ayniqsa yirik va barqaror tizimli ishlab chiqarish faoliyatida.

Tizimli yondashuv (15 %) va situatsion yondashuv (10 %) esa muayyan korxonalarda aniq vaziyatlarga moslashtirilgan holda, qo‘shimcha sifatida

¹ Muallif ishlanmasi

qo'llanilayotganini ko'rsatadi. Ularning ulushi nisbatan past bo'lsa-da, ma'lum sohalarda va o'ziga xos sharoitlarda samarali natija berishi mumkin.

Quyidagi tavsiyaviy jadval boshqaruv samaradorligini oshirish jarayonida qo'llanilishi lozim bo'lgan asosiy yondashuvlarni va ularning amaliyotda qo'llanish bo'yicha tavsiyalarini aks ettiradi (2-jadval).

2-jadval

Korxonada boshqaruv samaradorligini oshirish uchun yondashuvlar bo'yicha tavsiyalar¹

№	Boshqaruv yondashuvi	Tavsiya mazmuni	Kutilayotgan natija
1	Funksional yondashuv	Strukturani saqlagan holda har bir bo'lim faoliyatini optimallashtirish va aniq vakolatlarni belgilash	Boshqaruv tartibi va intizomi mustahkamlanadi
2	Jarayonli yondashuv	Jarayonlararo integratsiyani kuchaytirish, har bir jarayon uchun maqsad va mezonlarni belgilash	Natijaga yo'naltirilgan boshqaruv shakllanadi, samaradorlik oshadi
3	Tizimli yondashuv	Korxonada ichki va tashqi muhitini kompleks tahlil qilish, tizim elementlari o'zaro bog'liqligini hisobga olish	Resurslardan samarali foydalanish, xavflarni boshqarish imkoniyati yaratiladi
4	Situatsion yondashuv	O'zgaruvchan muhit sharoitida moslashuvchan boshqaruv mexanizmlarini qo'llash	Tezkor va moslashuvchan qaror qabul qilish imkoniyati kengayadi

Funksional yondashuv — ayniqsa an'anaviy ishlab chiqarish korxonalarida o'zining foydaliligini saqlab qolmoqda. Ushbu yondashuv asosida tuzilgan tashkilot strukturasi to'g'ri boshqarish va vakolatlarni aniq belgilash orqali intizom va boshqaruv tartibi kuchayadi. Biroq, uni hozirgi zamon talablariga moslashtirish uchun jarayonli elementlar bilan boyitish muhim.

Jarayonli yondashuv — bugungi sharoitda eng samarali yondashuvlardan biri sifatida tan olinmoqda. Sababi, korxonadagi barcha faoliyatlar natijaga yo'naltirilgan holda jarayon sifatida boshqariladi. Jarayonlararo aloqani kuchaytirish va mas'uliyatni aniq belgilash orqali korxonada ichki boshqaruv sezilarli darajada yaxshilanadi.

Tizimli yondashuv — bu yondashuv korxonada muammolarini tahlil qilishda va strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. U korxonada ichki va tashqi muhitning o'zaro ta'sirini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Situatsion yondashuv — ayniqsa o'zgaruvchan tashqi muhit, raqobat muhitining kuchayishi va yangi xavf-xatarlar paydo bo'lishi sharoitida eng moslashuvchan

¹ Muallif ishlanmasi

yondashuv sifatida qoʻllaniladi. U boshqaruv strategiyasini vaziyatga mos ravishda oʻzgartirib turishga imkon yaratadi.

Amaliyotda boshqaruv samaradorligini oshirish uchun biror bir yondashuvni alohida qoʻllashdan koʻra, ularning oʻzaro integratsiyasi samaradorlikni yanada oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, ishlab chiqarish korxonalarida funksional yondashuv asosida struktura saqlanib qolgan holda, jarayonli yondashuv orqali natijaga yoʻnaltirilgan boshqaruvni shakllantirish, tizimli va situatsion yondashuvlar bilan esa strategik va operativ qarorlarni qoʻllab-quvvatlash eng maqbul yechim hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirish bugungi iqtisodiy sharoitda nafaqat korxonalarining ichki rivojlanishi, balki butun mamlakat iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini taʼminlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, samarali boshqaruv tizimi ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligi, resurslardan oqilona foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish va raqobatdosh mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishda muhim rol oʻynaydi.

Ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishning asosiy yoʻnalishlari sifatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, raqamli transformatsiya, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini qoʻllash, strategik rejalashtirish, mehnat resurslaridan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikka erishish masalalari batafsil yoritildi.

Xususan, jarayonli yondashuvning afzalliklari amaliyotda oʻz tasdigʻini topmoqda. Ushbu yondashuv yordamida korxonada barcha boshqaruv jarayonlari natijaga yoʻnaltirilgan tarzda tashkil etiladi, masʼuliyat zonalari aniq belgilanadi, bu esa tezkor va sifatli boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Bunda funksional yondashuv elementlarini saqlab qolgan holda, jarayonli boshqaruv mexanizmlarini joriy etish orqali korxonada faoliyatining izchilligini taʼminlash mumkin.

Bundan tashqari, maqolada tahlil qilingan xorijiy va milliy tajribalar shuni koʻrsatadiki, boshqaruv samaradorligini oshirishda strategik boshqaruv tamoyillari, sifat menejmenti, texnologik yangilanishlar va xodimlar malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ishlab chiqilgan qator strategik dasturlar va farmonlar, jumladan "Raqamli Oʻzbekiston – 2030" dasturi sanoat tarmoqlarini modernizatsiyalash va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishda muhim normativ-huquqiy asos boʻlib xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalariga tayangan holda quyidagi muhim xulosalarni ajratish mumkin:

- Ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirish uchun turli boshqaruv yondashuvlarini moslashuvchan ravishda integratsiyalash muhimdir;
- Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish vositalaridan keng foydalanish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish mumkin;
- Xodimlarning bilim va koʻnikmalarini doimiy ravishda oshirish, motivatsiya tizimini takomillashtirish samaradorlikka ijobiy taʼsir koʻrsatadi;

- Energiya tejamkorlik va ekologik barqarorlik tamoyillariga amal qilish korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirish masalasi kompleks yondashuv va uzluksiz takomillashtirish jarayonini talab etadi. Kelgusida bu boradagi ilmiy izlanishlarni davom ettirish, innovatsion boshqaruv modellarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga keng tatbiq etish zarur. Bu esa, nafaqat sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, balki mamlakatimizning xalqaro bozordagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-mart PQ-168-son qarori "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada qisqartirish va xususiylashtirishni jadallashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori <https://lex.uz/uz/docs/-5918980>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2023-yil 11-sentyabr PF-158-son "Raqqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. to'risidagi Farmoni <https://lex.uz/docs/-6600413>

3. Drucker, P. (1974). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper & Row.

4. Ansoff, I. (1987). Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill Book Company.

5. Li Zhang. (2020). Smart Manufacturing and Management. Springer Nature.

6. Fayol, A. (1949). General and Industrial Management. London: Pitman Publishing.

7. Ishikawa, K. (1985). What is Total Quality Control? The Japanese Way. Prentice Hall.

8. A'zamov Sh.A. (2021). Innovatsion menejment asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.

9. Jabborov A. (2022). Korxonalar boshqaruvi va innovatsion strategiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

Marketing

ilmiy, amaliy va ommabop jurnali

Muharrir: Xakimov Ziyodulla Axmadovich
Ingliz tili muharriri: Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich
Rus tili muharriri: Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li
Musahhah: Karimova Shirin Zoxid qizi
Sahifalovchi va dizaynerlar: Sadikov Shoxrux Shuxratovich
Abidjonov Nodirbek Odijon o'g'li

2025-yil, aprel, 4-son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqola, ommabop maqola, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta: info@marketingjournal.uz
Bot: [@marketinjournaltbot](https://t.me/marketinjournaltbot)
Tel.: +998977838464, +998939266610

Jurnalning rasmiy sayti: <https://marketingjournal.uz>

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali 2024-yil 15-martdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **C-5669517** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №240874**

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnalining xalqaro darajasi: **9710**. ГOCT 7.56-2002 " Seriyali nashrlarning xalqaro standart raqamlanishi" davlatlataro standartlari talablari. **Berilgan ISSN tartib raqami: 3060-4621**